

Asturianu 101

Miriam Villazón Valbuena

El nuevo ciclo de Asturianu 101 comienza este octubre desde la Universidad de California Riverside. En las sesiones de este curso exploraremos **lingüística, baile y neorruralidad, literatura y enseñanza del asturiano**. Incluiremos también una sesión desde la [SANTINA IV](#) y la colaboración con [Pleibéricos](#) para discutir novedades editoriales en una sesión especial sobre Estudios Asturianos. En [esta página](#) encontraréis la información actualizada a lo largo del año escolar.

Save the Date for SANTINA IV!

Miguel Cuevas Alonso

La cuarta edición del [Congreso Internacional SANTINA](#) se celebrará los días **7 y 8 de mayo de 2026**, en formato híbrido (virtual y presencial en la Universidad de Vigo). Este importante evento académico cuenta con el auspicio de la **Universidad “Ștefan cel Mare” de Suceava**, la **Universidad de Vigo** y la **Sociedad para el Análisis de Temas Culturales e Identidades Lingüísticas N’Asturies (SANTINA)**. Está organizada por los doctores **Cristina Bleorțu, Miguel Cuevas Alonso, Isabel Álvarez Sancho, Covadonga Lamar Prieto y Miriam Villazón Valbuena**. ¡Reserva la fecha y únete a esta cita imprescindible para explorar temas culturales y lingüísticos!

Durante la conferencia, también entregaremos el **Premio Ana Cano**, para **estudiantes graduados e investigadores jóvenes** de estudios asturianos. Consulta las bases [aquí](#).

Nueva publicación: Estudios Asturianos en el siglo XXI

Cristina Bleorțu

Estudios Asturianos en el Siglo XXI (Uviéu, Trabe 2024) explora la **lengua, literatura, cine y cultura asturiana** desde una perspectiva global. Editado por **Covadonga Lamar Prieto, Isabel Álvarez Sancho y Miriam Villazón Valbuena**, el volumen revela cómo las culturas periféricas conectan con redes transnacionales, abriendo nuevas fronteras de conocimiento. Se puede encontrar más información en la página de la [editorial](#) y en nuestra [web](#).

New Dissertation: “Mythologized Modernization: Asturias and the Construction of Franco’s Spain”

Luke Bowe

“Mythologized Modernization: Asturias and the Construction of Franco’s Spain” analiza la batalla por el control discursivo y material de Asturias durante la dictadura de Franco a través de una serie de textos culturales, archivos históricos y perspectivas teóricas. Toma Asturias como un caso de estudio para entender el franquismo desde una poco estudiada perspectiva regional.

La calificación de esta tesis, defendida en abril de 2025 en New York University fue “passed with distinction” (similar a cum laude). ¡Norabona, doctor Bowe!

SANTINA en Colombres

Isabel Álvarez Sancho

Este verano Asturian Studies solidificó sus lazos de colaboración con la [Fundación Archivo de Indianos - Museo de la emigración](#) de Colombres, gracias a la calurosa acogida de D. Santiago González Romero, director del Museo y socio de SANTINA. Isabel Álvarez Sancho, presidenta, y Francisco Fernández Rubiera, vocal, hicieron una completa visita guiada en el mes de julio. En agosto, directivas de SANTINA acudieron a dos eventos celebrados en la Quinta Guadalupe: Isabel Álvarez Sancho y Miriam Villazón Valbuena, vicepresidenta, estuvieron en el [VII Encuentro Hispanoamericano](#). Posteriormente, junto con Covadonga Lamar Prieto, presidenta emérita, representaron a Asturian Studies en la primera edición de [Indianos & Indies](#), encuentro organizado por el Archivo de Indianos y el canal “[Asturias Exterior](#)” de *La Nueva España*. Isabel Álvarez Sancho participó en una mesa redonda moderada por Eduardo Lagar, redactor jefe de *La Nueva España* y colaborador de SANTINA. Agradecemos esta oportunidad de seguir compartiendo experiencias de emigración y creando comunidades físicas y telemáticas de solidaridad asturiana.

“Asturias. Territorio de conocimiento y de culturas” en Nueva York

Eva Álvarez-Vázquez y Luke Bowe

El 11 y 12 de septiembre, se celebró este programa en el *Espacio de Culturas de la New York University*, en colaboración con la Universidad de Oviedo, el Consulado General de España, y el Instituto Cervantes. **Cristina Valdés**, delegada del Rector para Harvard y América del Norte, abrió las jornadas y dio paso a tres de las escritoras más destacadas de la literatura asturiana en el panel “*Literatura n’Asturies: escribir entre dos orillas*”. **Paquita Suárez Coalla**, **Laura Casielles** y **Alba González Sanz** conversaron sobre escritura, identidad y asturiano, antes de una emocionante lectura de sus obras.

El día siguiente estuvo dedicado al panel “*Música y folclore al pie del llar*”, con una conversación entre **Rodrigo Cuevas**, que participó de manera virtual, y el escritor y músico **Xaime Martínez**. El panel contó con la introducción de **Luke Bowe**, profesor en Kenyon College, y fue moderado por **Raquel López Fernández**, investigadora posdoctoral de musicología en la Universidad de Oviedo y becaria Fulbright en la NYU. Se proyectaron videos musicales y la conversación, que partió de la idea de la belleza, abordó la difusión y preservación de la cultura asturiana por parte de ambos artistas.

Estas jornadas, muy concurridas, pusieron de relieve la vitalidad cultural y transatlántica de Asturias. En la pequeña espicha que clausuró el evento, sonó con orgullo el asturiano por Greenwich Village.

Nueves “Santines” académiques

Cristina Valdés

Nel día de les Lletres Asturianes 2024 el plenu de la xunta de académiques y académicos acoyeron a la filóloga romanista Claudia Elena Menéndez Fernández (1994), socia de SAnTINA, y al escritor y profesor de llingua y literatura asturiana Pablo Rodríguez Medina (1978), collaborador, como miembros numberarios. SAnTINA también tá de norabona cola eleición de otra socia, Paquita Suárez Coalla, como miembro correspondiente. Un arguyu pa toes y toos.

In memoriam, Xuan Bello

Miguel Rodríguez Monteavaro

El pasáu 29 de xuneto de 2025 morrió repentinamente l’estandarte de les lletres asturianes, l’escritor Xuan Bello. El de Paniceiros (Tinéu) fíxose col merecedor alcume popular de «padre de la lliteratura asturiana moderna» depués de la so dedicación de los últimos más de cuarenta años a la poesía y a la prosa con sellu asturianu. El vacíu que dexa la so falta afecta non solo al ámbitu lliterariu, sinón al académicu y social, onde tamién foi una

figura relevante na creación de pensamientu y de rede. Los sos testos, que yá formaben parte del canon, tán destinaos agora a ser clásicos imprescindibles pa cualesquier persona que quiera averase a la realidá contemporánea asturiana.

Asturian Studies Newsletter, Fall 2025

Isabel Álvarez Sancho, Oklahoma State University: Editor-in-chief and contributor

Cristina Bleorțu, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava: Editor and contributor

Covadonga Lamar Prieto, University of California Riverside: Editor

Miriam Villazón Valbuena, University of California Riverside: Editor and contributor

Eva Álvarez-Vázquez, University of Massachusetts Amherst: Contributor

Luke Bowe, Kenyon College: Contributor

Miguel Cuevas Alonso, Universidade de Vigo: Contributor

Miguel Rodríguez Monteavaro, Universidá d’Uviéu: Contributor

Cristina Valdés, Universidá d’Uviéu: Contributor

Membresía

Isabel Álvarez Sancho

Please visit our [membership page](#) for information on how to become a new member.

[Here](#) you can view the list of current members of Asturian Studies/ SAnTINA.

[Email us](#) if you have any questions!

Escríbenos si quieres aparecer en la próxima newsletter:

asturianstudies@gmail.com

O danos tu información [aquí](#)

Please follow us on:

[Facebook](#)
[Twitter \(X\)](#)
[Instagram](#)

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării
Factum per Litteras